

SANOAT KORXONALARI QURILMALARIDAGI ELEKTR ENERGIYASI HISOBLARINI ANIQLASH USLUBLARI

Azamov Islomxo'ja Rustamxo'ja o'g'li
Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali assistenti
Raximov Asilbek Azizbek o'g'li
Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi
Xojiboyeva Mubinoxon Odiljon qizi
Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi
Sobirova Durdonaxon San'atjon qizi
Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11448171>

Annotatsiya: Elektr tarmog'ining ma'lumot bir qismidagi tokning o'rtacha sutkalik kattaligi, tarmoqning ushbu qismida bor bo'lgan hisoblagichlarning ko'rsatmalari bo'yicha oson aniqlanadi.

Tayanch so'zlar: isroflar, elektr tarmoqlardagi isroflar, nominal toki, transformatoridagi isroflar, elektr balanslar.

Elektr energiyasi-ning isroflari, hisoblanishi kerak bo'lgan $I_{o'r.k}$ ning o'rtacha kvadratli kattaligining o'rtacha tok $I_{o'r}$ dan farqi - sutkali yuklama grafigining shakl koeffitsienti K_{sh} orqali hisoblanadi:

$$I_{ck} = K_f I_{sr} \quad (3.1)$$

Ushbu koeffitsient K_{sh} ni liniyaning biror bir qismidagi qiymati, ushbu liniyada bor bolgan aktiv energiya hisoblagichining ko'rsatmasi bo'yicha aniqlanadi

$$K_{f.a} = \sqrt{m} \frac{\sqrt{\sum (\partial'a)^2}}{\partial a} = \frac{P_{ck}}{P_{cp}} \approx \frac{I_{ck}}{I_{cp}} \quad (3-2)$$

bunda, E_e - hisoblagich bo'yicha aniqlanadigan t vaqt bo'yicha aktiv elektr energiyasining sarfi; E_a - xududi shu $\Delta t = t/m$ vaqt oralig'ida; m - koeffitsient $K_{f,ya}$ qiymati aniqlanadigan vaqt oralig'idagi hisoblagich ko'rsatmalari belgilarining soni.

b) Elektr tarmoqlardagi isroflar. Elektr energiyasining ma'lum bir hisobiy davrdagi isroflari quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta E = 3K_\phi^2 I_{cp}^2 R \partial T \quad (3-3)$$

bunda T_r – hisobiy davrdagi ish soatlarining soni; R_e - liniyaning aktiv X -ekvivalent qarshiligi; $I_{o'r}$ –liniyadagi tokning o'rtacha qiymati

$$I_{cp} = \frac{\sqrt{\partial_a^2 + \partial_p^2}}{\sqrt{3U_{tp}}} ; \quad I_{cp} = \frac{\partial a}{\sqrt{3U_{tp}} \cos \varphi_{ce}} \quad (3-4)$$

bunda E_r - aktiv va reaktiv energiyalarning sutkali sarfi; $\cos \varphi_{o'r}$ - liniyadagi quvvat quvvat koeffitsientining o'rtacha miqdordagi kattaligi; U - chiziqli kuchlanish; t_p - sutkadagi ish soatlarining qiymati.

Reaktiv energiyasining isroflarini (3.3) ifoda orqali aniqlanganda, R_e o'miga ekvivalent reaktiv qarshilik X_e qo'yiladi.

Ekvivalent R_e va X_e qarshiliklarining aniqlash. Ma'lum bir tarmoqni ekvivalent qarshiligi deb, biron bir shartli tarmoqlanmagan liniyaning qarshiligiga aytiladi, undagi tok tarmoqning bosh qismidagi tokka va elektr energiyasining isroflari tarmoqdagi isroflarga teng bo'ladi:

$$R_3 = \frac{\Delta \mathcal{E}_{a.cemu}}{3I^2 T} \quad X_3 = \frac{\Delta \mathcal{E}_{p.cemu}}{3I^2 T} \quad (3.5)$$

Ekvivalent qarshiliklarni ko'rsatish asboblarning ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. Murakkab sxemalar uchun ularni aniqlash qiyinchilik bilan amalga oshiradi. Shuning uchun, ularni tok va quvvat isroflarining nominal qiymatlari orqali hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Shuning uchun, 3.1 – rasmda ko'rsatilgan murakkab tarmoqning liniyalar uchun ekvivalent aktiv va reaktiv qarshiliklar quyidagi ifodalar orqali aniqlanadi

$$R_{\mathcal{E}} = \frac{\Sigma \Delta P'y}{3I^2_{л.н.}} + \frac{\Sigma \Delta P''y}{3I^2_{л.н.}} \cdot \frac{I^2_{cp}}{I^2_{л.н.}} K_{\phi}^2 \quad (3-6)$$

$$X_e = \frac{\Sigma \Delta Q_y}{3I^2_{л.н.}} \quad (3-7)$$

bunda $I_{o,r}$ – liniyaning bosh qismidagi tokning sutkadagi yoki smenadagi o'rtacha kattaligi; $I_{l,n}$ – liniyaning bosh qismidagi nominal tok: $\Sigma \Delta R_{o'} = \Sigma 3I^2 R_{u20}$ - ushbu liniyaning barcha qismlaridagi aktiv quvvatning nominal isroflarining yig'indisi. (linnya qarshiligi bunda 20 - 25⁰S ga teng xaroratda olingan); $\Sigma \Delta P_y'' = \Sigma 3I^2$ va R_u - liniya bo'yicha nominal tokning oqib o'tishida uning qarshiligini oshishi hisobiga olinadigan aktiv quvvatni qo'shimcha isroflarining yig'indisi; I_n – liniyani bitta qismining nominal toki; R_{u20} - 20⁰ S olingan liniyani bir qismining aktiv qarshiligi; $\Sigma \Delta Q_y = \Sigma 3I^2 X_y$ – ushbu liniyaning barcha qismlaridagi reaktiv quvvatni nominal isroflarining yig'indisi; X_y – liniyani bitta qismining reaktiv qarshiligi

$$\Delta R_u = K \frac{I_{ном}^2}{I_m^2} R_{y,20} \quad (3.8)$$

bunda I_m – liniyaning bitta qismidagi qizish bo'yicha maksimal joiz tok; $k = \tau\alpha$; τ - simning maksimal joiz qizishi; grad; α - qizish orqali qarshilikni ortish koeffitsienti.

1-rasm. Bir tomonlama manbalanadigan murakkab shaxobchali tarmoqning sxemasi

Transformatoridagi isroflar. Hisobiy davrdagi aktiv elektr energiya-sining isroflari

$$\Delta E_a = \Delta R'_{x,x} T_0 + \Delta R'_{k,z} K_3^2 T_r \quad (3.9)$$

bunda $\Delta R'_{x,x} = \Delta R_{x,x} + K_{i,p}$; ΔQ_k – transformatorlarning salt yurishdagi keltirilgan quvvat isroflari, kVt; $\Delta R_{k,z} = \Delta R_{k,z} + K_{i,p}$ $\Delta Q_{k,z}$ – qisqa tutashuvdagi keltirilgan quvvat isroflari, kVt; $K_z = \frac{I_{yp}}{I_{nm}}$ – transformatorlarning tok bo'yicha

yuklanish koeffitsienti; $\Delta R_{x,x}$ – salt yurishdagi quvvat isroflari, u bildirgichlar bo'yicha po'latdagi yo'qotishlarga teng deb olinadi, kVt; $\Delta R_{k,z}$ – qisqa tutashuvdagi quvvat isroflari, u hisoblarda bildirgi bo'yicha transformator cho'lg'amlarining misidagi quvvat isroflariga teng deb olinadi, kVt; $K_{i,n}$ – aktiv quvvat isroflarining o'zgarishi koeffitsienti (agar uning kattaligi energetik tizim tomonidan berilmagan bo'lsa, sanoat korxonalarini uchun o'rtacha 0,07 ga teng deb olinadi), kVt/kvar. T_0 – transformatorning elektr tarmog'iga ulangan soatlarning to'la qiymati. T_r – transformatorning hisobiy davrida yuklama ostida ishlash soatlar intervali; $\Delta Q_{x,x} = S_{nom,t} \frac{I_x \%}{100}$ – transformatorning salt yurishdagi reaktiv quvvat isroflarini

doimiy tashkil qiluvchisi, kvar; $\Delta Q_{n,z} = S_{nom,t} \frac{U_k \%}{100}$ – transformatorning to'la yuklamadagi reaktiv quvvati, kvar. $I_{x,x} \%$ – salt yurish toki, %; $U_k \%$ – qisqa tutashuv kuchlanishi, %; $S_{nom,t}$ – transformatorning nominal quvvati, kVA; $I_{o'r}$ – hisobiy davrdagi o'rtacha joiz, A; I_{nt} – transformatorning nominal toki, A.

Hisobiy davrdagi reaktiv energiya isrofi

$$\Delta E_r = S_{n,T} \frac{I_{x,x} \%}{100} T_0 + S_{H,T} \frac{u_k \%}{100} K_3^2 T_p \quad (3-10)$$

Uch cho'lg'amlili transformatoridagi quvvat isroflarini hisoblashda quyidagi ifodadan foydalaniladi.

$$\Delta R_{t,t} = \Delta R'_{x,x} + \Delta R'_{k,z1} K_{31}^2 + \Delta R'_{k,z2} K_{32}^2 + \Delta R'_{k,z3} K_{33}^2 \quad (3.11)$$

bunda $\Delta R_{k,z1}$, $\Delta R'_{k,z2}$, $\Delta R'_{k,z3}$ – aktiv quvvatning yuqori (1), o'rta (2) va (3) kuchlanish cho'lg'amlaridagi keltirilgan isroflari; K_{z1} K_{z2} K_{z3} – ushbu cho'lg'amlardagi yuklanish koeffitsientlari;

Elektr dvigatellardagi elektr energiyasi isroflari. Yirik aloxida agregatlar uchun (kompressor, nasos, generator-dvigatel va boshqalar), dvigatellardagi elektr energiyasining va ular xarakterga keltiruvchi mexanizm-lardagi isroflarini, ko'rsatilgan agregatlar bo'yicha elektr balanslarda hisobga olish zaruriyati tug'iladi.

Turg'un rejimdagi isroflar. Elektr dvigatellarni turg'un rejimi ishlashida, ulardagi isroflar misdagi, po'latdagi va mexanik isroflarning mexanik yig'indisi sifatida aniqlanadi.

Misdagi isroflar (3.3) va (3.5) ifodalar orqali aniqlanib R_r o'ringa quyidagilar qo'yiladi: 1) o'zgarimas tok dvigatellari uchun yakor qarshiligi r_o ; 2) sinxron dvigatellari uchun stator qarshiligi r_1 ; 3) asinxron dvigatellar uchun - stator qarshiligi va statorga keltirilgan rotorning qarshiligi $r_1 + r_2$;

O'zgarmas tok mashinalari uchun 3 koeffitsienti keltirilgan ifoda-larda ishlatilmaydi. Po'latdagi isroflar yirik dvigatellarda o'rnatilgan o'lchov asboblari (aktiv energiya hisoblagich, ampermetr) orqali oson aniqlanadi, faqat faza rotorli dvigatellar uchun quyidagicha aniqlanadi

$$\Delta E_{ac} = (P_o - 3I_{10}^2 r_1) T_p \quad (3.12)$$

bunda R_o – uzuq rotordagi quvvat, u hisoblagich yoki vattmetr orqali aniqlanadi; I_{20} – uzuq rotordagi quvvat, u dvigateldagi ampermetr bo'yicha aniqlanadi.

Agregatdagi mexanik isroflar va yuritma dvigatel po'latidagi elektrik isroflar quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi

$$\Delta E_{a.mex} + \Delta E_{ac} = (R_{x.x} - I_{x.x}^2 r_1) T_p \quad (3.13)$$

O'zgarmas tok mashinalari uchun quyidagi ifoda ishlatiladi

$$\Delta E_{mex} + \Delta E_c = (R_{x.x} - I_{x.x}^2 r_0) T_p \quad (3.14)$$

bunda $R_{x.x}$ - mexanizm bilan bog'langan dvigatelning salt yurish quvvati, u hisoblagich yoki vattmetr orqali aniqlanadi; $I_{x.x}$ - dvigatelning salt yurish toki

$$3. \quad \Delta E_p \approx Kh_p \frac{GD^2 n_0^2}{2620} \cdot 10^{-6} \quad (3.15)$$

$$4. \quad \Delta E_{t.p} \approx 3Kh_t \frac{GD^2 n_0^2}{2620} \cdot 10^{-6} \quad (3.16)$$

$$5. \quad \Delta E_{rev} \approx 4Kh_r \frac{GD^2 n_0^2}{2620} \cdot 10^{-6} \quad (3.17)$$

$$6. \quad \Delta E_{d.t} \approx \Delta E_p \quad (3.18)$$

$$7. \quad r'_2 = r_2 \left(\frac{0,98U_1}{U_{2k}} \right)^2 \quad (3.19)$$

$$8. \quad GD^2 = \frac{365P_{mex}}{a_0 n_{x.x}} \quad (3.20)$$

Korxonadagi elektr balanslarni tuzish

Boshlang'ich ma'lumotlar: misol tariqasida «Azot» IChB sining kompressiya sexi olingan. Sex bir sutkada 22 soat ishlaydi. Bunda 18 soati asosiy ishlab chiqarish, 4 soati esa salt ishlash vaqtidir. Kompessorning bosh yuritmasi 2.0 kV kuchlanishli sex nimstansiyasida aloxida liniya orqali manbalanadi. Liniya aktiv energiyaning hisoblagichi bilan ta'minlangan. Bosh yuritma bitta valda o'rnatilgan, ikkita faza rotorli asinxron dvigateldan tashkil topgan. Dvigatel to'g'risidagi ma'lumotlar 3.1-jadvalda keltirilgan, Sexning yordamchi qurilmalari (boshqarish panellari, qo'zg'atkichlar, ventilatorlar, kranlar va boshqalar) o'zgarmas va o'zgaruvchan toklarning kuchlanishi 220V bo'lgan №2 sexdagi nimstansiyadan manbalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Siddikov, Khusniddin, Omonjon Polvonov, and Rashid Sitdikov. "Hybrid power supply system with alternative energy sources." AIP Conference Proceedings. Vol. 2432. No. 1. AIP Publishing, 2022.
2. Xusanboy o'g'li, Polvonov Omonjon, et al. "AVTONOM FOTOELEKTR STANTSİYALARINING PARAMETRLARI VA XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI." *Uzbek Scholar Journal* 17 (2023): 63-66.
3. Polvonov, O. X., D. D. Abdumannonov, and D. D. Xasanov. "SHAMOL ENERGIYASI SALOHİYATINI BAHOLASH ASOSIDA SHAMOL GENERATORLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH." *Science Promotion* 1.1 (2023): 402-410.
4. Polvonov, O. X., Z. Z. Najmiddinov, and S. S. Abdullajonov. "BINOLARNI ISITISH TA'MINOTIDA QUYOSHLI ISSIQLIKNI TAYYORLOVCHI USKUNALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH." *Journal of new century innovations* 43.2 (2023): 66-71.
5. SHAVKATJON-O'G'LI, AZIMOV SHOXRUX. "Temir yo'l elektr ta'minoti tizimidagi quvvati sozlanishi mumkin bo'lgan kompensatsion qurilmalar tahlili". *Scienceweb akademik maqolalar to'plami* (2022).
6. Otaxonov, H. R., et al. "NOAN'ANAVIY YORITISH QURILMASINI FUNKSIONAL SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH." *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development* 8 (2022): 244-249.
7. Журабоев, Н. И., А. А. Мухаммадалиев, and И. Р. Азамов. "СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ." *Мировая наука* 6 (51) (2021): 390-393.
8. Sherali o'g'li, Umarov Shukrulloxon, et al. "INCREASE THE USEFUL WORK COEFFICIENT OF PHOTOELEMENTS BY ACTIVE COOLING." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 16 (2023): 190-192.
9. Xusanboy o'g'li, Polvonov Omonjon, et al. "AVTONOM FOTOELEKTR STANTSİYALARINING PARAMETRLARI VA XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI." *Uzbek Scholar Journal* 17 (2023): 63-66.
10. Abdulhay o'g'li, Madrahimov Davlatjon. "Shamol energetik qurilmalirini loyihalash." *HOLDERS OF REASON* 1.3 (2023): 243-249.
11. Shavkatjon o'g'li, Azimov Shohruh, et al. "Analysis of compensating devices with adjustable capacity in the railway power supply system." *Eurasian Scientific Herald* 12 (2022): 86-89.
12. Xusanboy o'g'li, Polvonov Omonjon, et al. "AVTONOM FOTOELEKTR STANTSİYALARINING PARAMETRLARI VA XUSUSIYATLARINI ANIQLASH USULLARI." *Uzbek Scholar Journal* 17 (2023): 63-66.
13. Sherali o'g'li, Umarov Shukrulloxon, et al. "INCREASE THE USEFUL WORK COEFFICIENT OF PHOTOELEMENTS BY ACTIVE

COOLING." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 16 (2023): 190-192.

14. Abdulhay o'g'li, Madrahimov Davlatjon. "Shamol energetik qurilmalirini loyihalash." *HOLDERS OF REASON* 1.3 (2023): 243-249.

15. Мадрахимов, Д. А., И. Р. Азамов, and С. Набихонов. "ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ЕТИШМАСЛИГИ ШАРОИТЛАРИДА ТАРҚАТИШ ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *Science Promotion* 1.1 (2023): 337-343.

16. Sharipov, M. Z., M. K. Yuldashev, and S. Nabixonov. "Chet davlatlarning energiya tejash tajribasi." *Science Promotion* 1.1 (2023): 152-156.

17. Karimjon o'g'li, Yuldashev Muslimbek, and Axmedov Rahimjon Abdullajon o'g'li. "Umumiy topologiyaga ega simsiz tarmoqlarda ma'lumot jo'natishni optimallashtirishda matematik modellash." *HOLDERS OF REASON* 1.3 (2023): 164-168.

18. Karimjon, Igamberdiyev, Yuldashev Muslimbek, and Temirova Xosiyat. "UMUMIY TAPALOGIAYLARGA EGA SIMSIZ TARMOQ VA SIMSIZ TARMOQ TURLARI." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.4 (2022): 297-300.

19. Abdulhamid o'g'li, Topvoldiyev Nodirbek, and M. Z. Sharipov. "ENERGY DEVELOPMENT PROCESSES IN UZBEKISTAN." *Science Promotion* 1.1 (2023): 177-179.